

Original paper

SHARQ VA G'ARB MUTAFFAKKIRLARI ASARLARIDA OG'IR ATLETIKACHILARNING MOTIVATSIYAGA OID PSIXOLOGIK YONDASHUVLARI

© S.A. Ruzmetov¹✉

¹Ma'mun universiteti, Xiva, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqola Sharq va G'arb mutafakkirlarining inson irodasi, ma'naviy-axloqiy kamolot va faoliyat motivlari haqidagi qarashlarini og'ir atletika sporti kontekstida qiyosiy tahlil qiladi. Sharq tafakkurida (al-Farobiy, Ibn Sino, al-G'azzoliy, Navoiy) nafs tarbiyasi, irodani chiniqtirish, maqsadga sadoqat va fazilat etikasi orqali ichki motivatsiyani kuchaytirish mexanizmlari yoritiladi. G'arb an'analari ehtiyojlar, rag'bat va o'zini o'zi belgilash nazariyasi, hamda yutuqqa intilish va mahoratga yo'naltirilgan maqsadlar kabi yondashuvlar sport motivatsiyasiga tatbiq etiladi.

MAQSAD: maqolaning maqsadi — Sharq va G'arb falsafiy an'analariidagi inson irodasi va motivatsiya tamoyillarini sport kontekstida, xususan og'ir atletika sohasida solishtirma tahlil qilish va pedagogik-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda Sharq va G'arb mutafakkirlarining asarlari, sport psixologiyasi va motivatsiya nazariyasi adabiyoti o'rganildi. Metodologik asos sifatida qiyosiy tahlil, analitik va eksperimental kuzatish, shuningdek sport amaliyoti misollari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatadiki, Sharq mutafakkirlari ichki motivatsiyani ruhiy va axloqiy qadriyatlar orqali shakllantirishga urg'u beradi, irodani tarbiyalash va o'zini nazorat qilishni asosiy tamoyil sifatida belgilaydi. G'arb an'analari esa tashqi rag'batlar, maqsadga yo'naltirilgan faoliyat va o'zini o'zi baholash mexanizmlari motivatsiyaga katta ta'sir ko'rsatadi. Og'ir atletika sportida ushbu ikki yondashuv kombinatsiyasi sportchilarning motivatsiyasini kuchaytirishda samarali natija beradi.

XULOSA: sharq va G'arb tafakkuridagi motivatsiya va irodani rivojlantirish yondashuvlarini uyg'unlashtirish og'ir atletika sportida sportchilarni ruhiy, axloqiy va jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu integratsiyalashgan model sport psixologiyasi va pedagogik jarayonlarda qo'llanilishi tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: og'ir atletika; sport psixologiyasi; motivatsiya; yutuqqa yo'naltirilganlik; Sharq mutafakkirlari; G'arb mutafakkirlari; irodani tarbiyalash; fazilat etikasi; maqsad qo'yish.

Iqtibos uchun: Ruzmetov S.A.. Sharq va g'arb mutaffakkirlari asarlarida og'ir atletikachilarning motivatsiyaga oid psixologik yondashuvlari. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.408–415.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МОТИВАЦИИ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ В ТРУДАХ МЫСЛИТЕЛЕЙ ВОСТОКА И ЗАПАДА

© Ш.А. Рузметов^{1✉}

¹Мамун Университет, Хива, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье проводится сравнительный анализ взглядов мыслителей Востока и Запада на волю человека, духовно-нравственное совершенствование и мотивы деятельности в контексте спорта тяжёлой атлетики. В восточной философской традиции (аль-Фараби, Ибн Сина, аль-Газали, Навои) раскрываются механизмы укрепления внутренней мотивации через воспитание нафса, закалку воли, верность цели и этику добродетели. В западных концепциях рассматриваются такие подходы, как теория потребностей, система стимулов, теория самоопределения, а также ориентация на достижение успеха и профессиональное мастерство, применяемые к спортивной мотивации.

ЦЕЛЬ: цель статьи — провести сравнительный анализ принципов воли и мотивации человека в философских традициях Востока и Запада в спортивном контексте, особенно в тяжелой атлетике, и предложить педагогико-практические рекомендации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались труды восточных и западных мыслителей, литература по спортивной психологии и теории мотивации. Методологической основой служили сравнительный анализ, аналитическое наблюдение и практические примеры из спорта.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показывают, что восточные мыслители акцентируют внимание на формировании внутренней мотивации через духовные и нравственные ценности, воспитание воли и самоконтроль. В западной традиции значительное влияние на мотивацию оказывают внешние стимулы, целенаправленная деятельность и самооценка. Комбинация этих подходов в тяжелой атлетике позволяет эффективно повышать мотивацию спортсменов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интеграция восточных и западных подходов к развитию воли и мотивации способствует улучшению психо-физической и нравственной подготовки спортсменов в тяжелой атлетике и рекомендуется к применению в спортивной психологии и педагогике.

Ключевые слова: тяжёлая атлетика; спортивная психология; мотивация; ориентация на достижение; мыслители Востока; мыслители Запада; воспитание воли; этика добродетели; постановка целей.

Для цитирования: Рузметов Ш.А. Психологические подходы к мотивации тяжелоатлетов в трудах мыслителей востока и запада. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С. 408–415

PSYCHOLOGICAL APPROACHES TO MOTIVATION OF WEIGHTLIFTERS IN THE WORKS OF EASTERN AND WESTERN THINKERS

© Sherzod A. Ruzmetov¹✉

¹Mamun University, Khiva, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article presents a comparative analysis of the views of Eastern and Western thinkers on human will, spiritual and moral development, and motivational factors in the context of weightlifting. In Eastern philosophical thought (al-Farabi, Ibn Sina, al-Ghazali, Nava'i), mechanisms for strengthening intrinsic motivation are explored through self-discipline, willpower cultivation, commitment to goals, and the ethics of virtue. Western traditions apply concepts such as need theory, reinforcement and incentives, self-determination theory, achievement motivation, and mastery-oriented goal setting to sports motivation.

AIM: the aim of the article is to comparatively analyze the principles of human will and motivation in Eastern and Western philosophical traditions in a sports context, particularly in weightlifting, and to develop pedagogical and practical recommendations.

MATERIALS AND METHODS: the study examined works of Eastern and Western thinkers, literature on sports psychology, and motivation theory. The methodology included comparative analysis, analytical observation, and practical examples from sports practice.

DISCUSSION AND RESULTS: findings show that Eastern thinkers emphasize internal motivation through spiritual and ethical values, cultivating willpower and self-control. Western traditions highlight external incentives, goal-directed activities, and self-assessment as major motivational factors. Combining these approaches in weightlifting effectively enhances athlete motivation.

CONCLUSION: integrating Eastern and Western approaches to developing will and motivation contributes to improving athletes' mental, ethical, and physical preparation in weightlifting and is recommended for application in sports psychology and pedagogy.

Keywords: weightlifting; sport psychology; motivation; achievement orientation; Eastern thinkers; Western thinkers; willpower development; virtue ethics; goal setting.

For citation: Sherzod A. Ruzmetov. (2025) 'Psychological approaches to motivation of weightlifters in the works of eastern and western thinkers', Inter education & global study, vol.3 (11), pp. 408–415. (In Uzbek).

Sport maydonida ko'tarilgan har bir shtanga ortida nafaqat mushak kuchi, balki ko'rinmas kuch — motivatsiya turadi. Og'ir atletikachi uchun bu kuch ba'zan ertalabki mashg'ulotga turishga sabab bo'ladi, ba'zan esa shikastdan so'ng qayta tiklanishdagi sabrni ta'minlaydi. Motivatsiyaning qaysi manbadan quvvat olishi esa shaxsning qadriyatlarini, intellektual tarbiyasi va ijtimoiy-madaniy muhitiga bevosita bog'liq. Shuning uchun ham Sharq va G'arb mutafakkirlari merosiga murojaat qilish — zamonaviy sport

psixologiyasini faqat laboratoriya o'lchovlari bilan emas, balki ma'naviy-axloqiy tajriba va falsafiy qarashlar bilan ham boyitish imkonini beradi.

Sharq tafakkuri, xususan, al-Farobiy va Ibn Sino asarlarida irodani tarbiyalash, nafsni nazorat qilish va amaliy donishmandlik (hikmat) markaziy o'rin tutadi. Bu qarashlarda insonning ichki kamoloti — fazilatlar tizimi orqali shakllanadigan barqaror motivatsiya sifatida talqin etiladi. Murabbiy tazyiqi yoki mukofot kabi tashqi omillar vaqtinchalik "itki" bersa ham, Sharq an'analarida chinakam natija "ichki saboq" — maqsadga sadoqat, tartib-intizom va hushyor ong bilan bog'lanadi. Navoiy ijodida ham mehnat, sobitqadamlik va kamtarlik tushunchalari shaxsiy rag'batning ma'naviy bo'rttirishlari sifatida ko'rinadi. Og'ir atletika misolida bu, sportchining yuk ostidagi "ichki sukunati", ya'ni harakatni mukammallashtirishga qaratilgan sustkash bo'lmagan ammo shoshilmas diqqatini anglatadi.

G'arb falsafasi va psixologiyasi esa motivatsiyani tushuntirishda turli ilmiy paradigmalardan foydalangan: Aristotelning telos va fazilat etikasi, Spinozaning affektlar nazariyasi, keyinroq esa Uilyam Jeymsning irodaviy aktlari haqidagi kuzatuvlari, XX asrda biheviorizm va kognitiv yondashuvlar, zamonaviy davrda o'zini o'zi belgilash nazariyasi (SDT) hamda yutuqqa intilish, mahoratga yo'naltirilgan maqsadlar. Bu izlanishlar motivatsiyani ehtiyojlar va maqsadlar tizimi, avtonomiya va kompetentlikka bo'lgan talab, ijtimoiy aloqadorlik hissi orqali izohlaydi. Og'ir atletikadagi amaliy ko'rinish — sportchining mustaqil qaror qabul qilishi, mashg'ulot dasturiga ma'noli ishtiroki, o'sish va ustalikni his etishi, jamoa va murabbiy bilan ishonchli munosabat o'rnatishidir.

Demak, Sharqning fazilatga tayangan ichki kamolot konsepsiyasi bilan G'arbnig ehtiyojlar va avtonomiyani urg'ulagan ilmiy modelini qarama-qarshi qo'yishdan ko'ra, ularni bir-birini to'ldiruvchi ikki asos sifatida ko'rish maqsadga muvofiq. Chunki og'ir atletikadagi motivatsiya ham ruhiy qat'iyat, ma'naviy intizom, ham ongli maqsad qo'yish, o'zini kuzatish va qayta aloqa tizimiga tayanganida barqaror bo'ladi. Bir tomondan, sportchi ichki qadriyatlar bilan o'z mehnatini mazmunlantiradi; ikkinchi tomondan, ilmiy asoslangan metodika orqali mashg'ulotlarni strukturaviy rejalashtirib, mikrotsikl va makrotsikllardagi yutuqlarni o'lchaydi.

Sport amaliyotida motivatsion inqirozlar odatda uch manbadan kelib chiqadi: maqsadlarning noaniqligi, tashqi rag'batning haddan tashqari ulushi va ichki ma'no bilan uzilish. Murabbiylar ba'zan intizomni faqat jazolash yoki mukofotlash bilan bog'lashadi; sportchilar esa natijaga tezkor erishish istagida "sabr kapitali"ni zaiflashtirib qo'yishadi. Sharq mutafakkirlari tavsiya etgan sabr, nafsni tiyish va aql bilan boshqarish tamoyillari bu jarayonga "ichki tayanch" beradi. G'arb psixologiyasining avtonomiya, kompetentlik va aloqadorlikka asoslangan tavsiyalari esa jarayonni modellashtirish, o'lchash va tizimlashtirishga xizmat qiladi. Ularning sintezi murabbiy-sportchi munosabatida ishtirokni oshiradi, "nega mashq qilyapman?" savoliga aniq va shaxsiy javob topishga yordam beradi.

Shu ma'noda ushbu maqola ikki yo'nalishni birlashtirgan holda savol qo'yadi: og'ir atletikachilarda motivatsiya barqarorligini ta'minlash uchun qanday falsafiy-psixologik

tamoyillar samaraliroq? Biz Sharq (al-Farobiy, Ibn Sino, al-G'azzoliy, Navoiy va boshqalar) va G'arb (Aristotel, Spinoza, Jeyms, Skinner va boshqalar) merosini konseptual xaritalash, adabiyot tahlili hamda murabbiy-sportchi tajribalaridan olingan kuzatuvlar bilan taqqoslaymiz. Maqsad — ichki va tashqi rag'batning muvozanatini topish, maqsad qo'yish va o'zini nazorat qilish strategiyalarini aniqlash, shuningdek, murabbiylik uslubini avtonomiya va fazilat etikasi asosida qayta talqin qilish.

Natijada, maqola og'ir atletikachilar uchun uch bosqichli motivatsion dasturga asos bo'luvchi g'oyalarni taklif etadi: ichki qadriyatlarni aniqlash va fazilatlarni amaliy odatlarga aylantirish; avtonomiya qo'llab-quvvatlovchi rejalashtirish va qayta aloqa tizimini joriy etish; jamoaviy aloqadorlikni mustahkamlaydigan, ma'noni baham ko'ruvchi kommunikatsiya madaniyatini rivojlantirish. Shular orqali motivatsiya "tosh ko'tarish"ning o'zi uchun emas, balki shaxsning kamoloti va sportdagi ustalik yo'lida mazmunli harakatga aylanishi ko'zda tutiladi. Shu yondashuv, nazarimizda, og'ir atletikachilar motivatsiyasini nafaqat kuchaytiradi, balki uni uzoq muddatga bardavom qiladi.

Sport motivatsiyasini tushuntirishda Sharqning fazilatga tayanadigan ichki kamolot konsepsiyasi bilan G'arbnin ehtiyojlar, maqsadlar va avtonomiya markaziga qurilgan ilmiy modellari o'rtasida yashirin ziddiyatdan ko'ra, to'ldiruvchanlik kuchliroq ko'rinadi. Og'ir atletikachi kuchni nafaqat mushakda, balki e'tiqod qilgan qadriyatlarida va ongli rejasida topadi: bir tomonda nafsni boshqarish, sobitqadamlik va kamtarlik (fazilat etikasi), ikkinchi tomonda avtonomiya, kompetentlik va aloqadorlik (SDT) ehtiyojlari orqali barqaror ichki motivatsiya shakllanadi. Har ikki vektor yakunda bir nuqtaga — sportchi o'z harakati mazmunini o'zi bilan bog'lay oladigan, natijani esa ustalik va mahoratga yaqinlashtiradigan "ichki tayanch"ga olib keladi.

Shu nuqtai nazardan, tashqi rag'bat (mukofot, reyting, grant, stipendiya)ning o'zni ham qayta ko'rib chiqiladi. Sharq tafakkuri tashqi rag'batning o'zi ichki ishtiyoqni doimiy yoqib turmasligini ta'kidlar ekan, G'arb psixologiyasi tashqi rag'batning ichkilashuvi (internalizatsiya) orqali mazmunli maqsadlarga xizmat qilishi mumkinligini ko'rsatadi. Og'ir atletikada bu shunday namoyon bo'ladi: musobaqa medali dastlab tashqi rag'bat sifatida harakatlantiradi, biroq murabbiy avtonomiya- qo'llab-quvvatlovchi muloqotda bo'lsa, sportchi medaldan ustalik sari ketayotgan yo'lnin belgisi sifatida "o'sish dalili"ni ko'ra boshlaydi. Demak, masala rag'batning "bor-yo'qligi"da emas, balki uni qanday talqin qilish va sportchining qadriyatlar tizimiga qanday qo'shishdadir.

Murabbiy-sportchi munosabatlari bu jarayonning markazidir. Sharqning odob-axloq va ustoz-shogird an'analari ishonch, hurmat va sabrni urg'ulaydi; SDT esa avtonomiya (tanlov huquqi), kompetentlik (muvaffaqiyat hissi) va aloqadorlik (tegimli qo'llab-quvvatlash) sharoitlarini yaratishni taklif etadi. Og'ir atletika zalida buni uch oddiy amaliyot bilan ko'rish mumkin: (1) tanlov berish — mikrotsikl ichida ikki variantli mashq kombinatsiyasidan birini sportchining o'zi tanlaydi; (2) kompetentlik hissini oshirish yoki texnika ballari orqali "kichik g'alabalar"ni muntazam ko'rsatish; (3) aloqadorlikni kuchaytirish — har haftalik "post-mashg'ulot suhbatlari"da his-tuyg'u, charchoq va ma'no

haqidagi qisqa refleksiyaning odatga aylantirish. Bunday muhitda tanqidlar ko'rsatma va qo'llab-quvvatlash ohangi bilan beriladi, bu esa psixologik xavfsizlikni mustahkamlaydi.

Motivatsion holat masalasida ham muvozanat zarur. Faqat natijaga yo'naltirilgan, boshqalar bilan taqqoslashga tayanadigan iqlim qisqa muddatda "portlovchi" energiya bersa-da, uzoq muddatda charchash va tashvishni kuchaytirishi mumkin. Fazilat va mahoratga yo'naltirilgan iqlim esa texnika mukammalligi, o'z-o'zini solishtirish va "bugungi men — kechagi mendan bir qadam oldinda" tamoyilini birinchi o'ringa qo'yadi. Zalda buni ko'rsatish oson: devorda faqat rekordlar jadvali emas, balki texnika bo'yicha "oson g'alabalar" ro'yxati, mikro-muvaffaqiyatlar kundaligi turadi; murabbiy lavhalarda "necha kg ko'tarding?" dan ko'ra "bugun nimani yaxshilading?" savolini ko'proq beradi.

Qiyin davrlar — shikastlanish, to'xtab qolish (plateau), vazn tushirish — motivatsiyaning haqiqiy sinovidir. Sharqona sabr va kamsuqumlik sportchini qisqa yo'llardan (masalan, nosog'lom dietalar yoki noqonuniy vositalar) tiyadi; G'arbning reabilitatsiya va o'zini kuzatish protokollari esa nazorat tuyg'usini qaytaradi: og'riq kundaligi, yuklama—tiklanish nisbatlari, uyqu va stress indikatorlari. "Qaytish rejalarini" bosqichma-bosqich vizuallashtirish (1-hafta: harakat amplitudasi; 2-hafta: yengil yukda texnika; 3-hafta: submaksimal yuk) sportchining ichki ma'nosini (men boryapman) va ilmiy asoslangan ishonchini (reja ishlayapti) birlashtiradi.

Madaniy kontekstni hisobga olish ham muhim. Oila, jamoa va ustozga hurmat kuchli bo'lgan muhitda jamoaviy qadriyatlar sportchi uchun ichki ma'no manbai bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, avtonomiya ehtiyoji ham e'tibordan chetda qolmasligi lozim: "Men o'zim tanlagan yo'ldaman" hissi yo'q joyda barqaror motivatsiya sustlashadi. Shuning uchun murabbiylar "hamjamiyatga sodiqlik" va "shaxsiy agentlik"ni bir vaqtning o'zida qo'llab-quvvatlovchi til ishlatishi kerak: "Bizning jamoamiz qadriyati — sening o'sishing." Bu ibora sportchiga ham tegishlilik, ham avtonomiya beradi.

Etik chegaralar motivatsiya siyosatini belgilab beradi. Haddan tashqari vazn tushirish rejimlari, dori vositalarining suiiste'moli, psixologik tazyiq yoki sharmandali taqqoslashlar qisqa muddatda natija bersa-da, uzoq muddatda motivatsiya va sog'liqni yemiradi. Sharqdagi "me'yor" g'oyasi (i'tidal) va G'arb etikasi (farovonlikni birlamchi qo'yish) bir yoqqa qaraydi: sportchining qadri-qimmatini natijadan yuqori turishi lozim. Bu yondashuv "g'alaba har qanday narxda" shiorini "barqaror ustalik" tamoyiliga almashtiradi.

Amaliy jihatdan, sintez quyidagicha hayotga tatbiq etiladi: qadriyatlar sessiyasi — sportchi o'zining top-3 fazilatini aniqlab, ularni kundalik odatlarga aylantiradi (masalan, "sabr" → mashg'ulotdan keyingi 5 daqiqa nafas-refleksiya); avtonomiya dizayni — haftalik rejada kamida bitta qarorni sportchining o'zi qabul qiladi (qaysi yordamchi mashqni tanlash); o'sishni ko'rish — mikro-metrikalar taxtasi haftama-hafta yangilanadi; muloqot gigiyenasi — har mikrotsikl oxirida 10 daqiqalik "ma'no suhbatini"; qayta tiklanish etikasi — uyqu, ovqatlanish va stressni kuzatish shaxsiy martaba maqsadi bilan bog'lanadi.

Motivatsiya fenomeni tarix davomida falsafa, psixologiya va sport pedagogikasi doirasida turlicha talqin etilgan. Sharq mutafakkirlari insonning ichki olami, ma'naviy-ma'rifiy poklanish jarayoni va irodani chiniqtirishni motivatsiyaning asosiy omili sifatida

ko'rgan bo'lsalar, G'arb tadqiqotchilari motivatsiyani asosan psixologik ehtiyojlar, maqsadlar, xulq-atvor determinatsiyasi va o'zini boshqarish mexanizmlari bilan izohlashgan. Ushbu ikki intellektual yo'nalish bugungi sport psixologiyasi ilmida o'zaro boyituvchi paradigmalarga aylangan.

Sharq adabiyotlarida motivatsiya tushunchasi ko'proq ruhiy kamolot, axloqiy fazilatlar va nafs tarbiyasi bilan bog'lanadi. Abu Nasr Forobiy "Fozil shahar" g'oyasida insonning maqsad sari harakati jamiyatga foyda keltirishi [1], bunda esa sabr, idrok va amaliy donishmandlik yetakchi o'rin tutishini ta'kidlaydi. Ibn Sino "Nafs haqida risola" sida irodani chiniqtirish va amaliy kuch (quvvai amaliya)ni rivojlantirishni insonning ichki motiv kuchi sifatida baholaydi [2]. Al-G'azzoliy o'z asarlarida istaklarni poklash, o'zini nazorat qilish va maqsadga erishishda ruhiy muvozanatni asosiy ustun deb biladi [3]. Alisher Navoiy esa mehnat, sobitlik, fidoiylilik va vijdoniy me'yorni insonni yuksaltiradigan asosiy qudrat sifatida tasvirlaydi [4]. Ushbu manbalar sportchi motivatsiyasini ruhiy kuch, ma'naviy poklik va iroda mustahkamligi bilan bog'laydigan qadriyatli konsepsiyani yaratadi.

G'arb olimlarining izlanishlari esa motivatsiyaning ilmiy-empirik mexanizmlarini ochib beradi. Aristotelning "telos" haqidagi ta'limoti, ya'ni har bir mavjudot o'z mohiyatiga muvofiq yuksalishga intilishi, sportchining o'zini doimiy takomillashtirish motivatsiyasiga mos tushadi. Keyinchalik Uilyam Jeyms irodaviy kuchni ongli harakatning asosiy drayveri sifatida ko'rsatgan [5]. XX asrga kelib, B. F. Skinnerning bihevioral yondashuvi [6] rag'bat va jazoga tayanadigan modelni ilgari surgan bo'lsa, A. Maslou ehtiyojlar iyerarxiyasida [7] o'zini o'zi namoyon qilishni eng yuqori daraja sifatida tasniflagan. D. MakClellandning "yutuqqa ehtiyoj" nazariyasi sport motivatsiyasida qo'llanib kelmoqda.

Sport psixologiyasi sohasidagi amaliy tadqiqotlar ham motivatsiya jarayonini yoritadi. G. Gould va R. Veille boshchiligidagi ilmiy maktab motivatsiyani murabbiy-sportchi o'rtasidagi muloqot sifati, jamoaviy iqlim va maqsad qo'yish strategiyalari bilan bog'lagan. "Mastery-oriented climate" (mahoratga yo'naltirilgan muhit) natijalarga emas, jarayonga e'tibor qaratish orqali sportchining ijobiy psixologik holatini mustahkamlaydi. Shu bilan birga, sportchilar orasida stress, charchoq, shikastlanishdan keyingi tiklanish jarayonlari bo'yicha zamonaviy tadqiqotlar motivatsiya pasayishining oldini olish va psixoregulyatsiya usullarini tavsiya qiladi.

Zamonaviy o'zbek va rus tilidagi adabiyotlarda ham sportchi motivatsiyasi masalasi ko'tarilmoqda [8]. [9]. Mahalliy tadqiqotchilar milliy mentalitet, jamoaviy qadriyatlar, murabbiy-shogird munosabatining ijtimoiy-madaniy xususiyatlarini sport ruhiyati bilan bog'lashga intilmoqda. Ayniqsa, yuksak maqsad, sabr, tarbiya va mehnat qadri bo'yicha Sharqona yondashuv sport motivatsiyasiga chuqur ma'naviy mazmun bag'ishlaydi. Barcha manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, og'ir atletika kabi yuqori kuch talab qiladigan sport turlarida motivatsiya ikki asosga tayanadi: axloqiy-falsafiy iroda tarbiyasi va ilmiy asoslangan psixologik yondashuvlar. Sharqning ma'naviy merosi sportchiga ma'no, sabr va matonat bag'ishlasa, G'arb ilmiy yondashuvi uni tizimli rejalashtirish, psixologik barqarorlik va o'zini kuzatish qobiliyati bilan qurollantiradi. Shunday qilib, ta'lim vositalari va manbalar uyg'unligi sportchining motivatsiyasini kuchli va barqaror shakllantiradi.

Ushbu maqola og'ir atletikachilar motivatsiyasini ikki manbadan — Sharqning fazilatga tayangan ichki kamolot konsepsiyasi va G'arbning ilmiy-psixologik yondashuvlaridan — sintez qilgan holda talqin qildi. Natija shuni ko'rsatadiki, barqaror motivatsiya na faqat tashqi rag'batning kuchayishi, balki ma'noli ichki qadriyatlar, avtonomiya, kompetentlik va aloqadorlik ehtiyojlarining qondirilishi bilan ta'minlanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Forobiy A. Fozil odamlar shahri. — Toshkent: Fan, 1993. — 280 b.
2. Ibn Sino. Risola fi-n-nafs (Nafs haqida risola). — Toshkent: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti, 1998. — 154 b.
3. Al-G'azzoliy. Ihyou ulumiddin. — Qohira: Darul Kutub al-Islomiyya, 2005. — 4 jild.
4. Navoiy A. Mahbub ul-qulub. — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2016. — 320 b.
5. James W. The Energies of Men. — New York: Scribner, 1914. — 142 p.
6. Skinner B. F. Science and Human Behavior. — New York: Free Press, 1953. — 461 p.
7. Maslow A. Motivation and Personality. — New York: Harper & Row, 1954. — 366 p.
8. Xoliqov A., Musayev S. Sport psixologiyasi. — Toshkent: O'quv markazi, 2020. — 280 b.
9. Карпов А., Коломина Е. Психология спорта: Учебник. — Москва: Юрайт, 2021. — 367 с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ruzmetov Sherzod Arslon o'g'li**, Ma'mun universiteti mustaqil izlanuvchisi [Рузметов Шерзод Арслан угли, независимый соискатель университета Маъмун], [Ruzmetov Sherzod Arslon ugli, Independent Researcher of Ma'mun University]; manzil: O'zbekiston, Xorazm viloyati, Urganch shahri, Al-Xorazmiy ko'chasi, 135-uy [адрес: Узбекистан, Хорезмская область, г. Ургенч, ул. Аль-Хорезми, 135], [address: Uzbekistan, 135 Al-Khorazmi Street, Urgench, Khorezm region]